

Економіка

УДК 339.13.017

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15352255>

**Розвиток ринку вживаних автомобілів: порівняльний економічний
аналіз тенденцій, ризиків та можливостей у США та Україні**

Руєв Микола Олегович,

генеральний директор і власник CAR TRADE GROUP LLC,
Маямі, Флорида, США, <https://orcid.org/0009-0005-6863-7889>

Прийнято: 12.11.2024 | Опубліковано: 30.11.2024

Анотація. Розвиток ринку вживаних автомобілів є важливим об'єктом дослідження як у країнах із розвинутою, так і з перехідною економікою. В умовах зростання економічної нестабільності, коливань валютних курсів та глобальних змін у ланцюгах постачання спостерігається трансформація споживчого попиту та структури пропозиції у цьому сегменті. Для України, де ринок уживаних автомобілів став альтернативою високій вартості новому автотранспорту, вивчення американського досвіду – одного з найзріліших та найстійкіших ринків – набуває особливої значущості. **Метою** статті є порівняльний економічний аналіз основних тенденцій, чинників впливу, ризиків та перспективних можливостей розвитку ринку вживаних автомобілів у США та Україні з акцентом на можливості адаптації успішних практик та інституцій в українському контексті. **Методи.** У дослідженні застосовано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, порівняльно-історичний та статистичний методи, а також структурно-функціональний підхід до оцінки ринкової динаміки. Проаналізовано вторинні дані, зокрема офіційну статистику, звіти профільних організацій, ринкові огляди та кейси

регуляторної практики. **Результати.** Встановлено, що в США ринок уживаних автомобілів характеризується значним ступенем цифровізації, інституційною зрілістю та підтримкою фінансових інструментів, тоді як в Україні він розвивається на тлі інституційної нестабільності, залежно від імпорту та коливань валютного курсу. Серед чинників, що впливають на динаміку попиту та пропозиції, виокремлено рівень доходів населення, доступність кредитування, регуляторну політику та міжнародні торгові обмеження. Визначено зовнішньополітичні та економічні ризики, зокрема введення імпорتنих мит у США, які можуть трансформувати глобальні потоки автотранспорту та вплинути на український ринок. **Висновки.** На підставі аналізу запропоновано перспективні напрями розвитку українського ринку з урахуванням американського досвіду: цифровізація процедур купівлі-продажу, правова регламентація оцінки стану транспортних засобів, розширення інструментів споживчого фінансування та впровадження механізмів екологічної адаптації. Ці заходи здатні підвищити прозорість ринку, посилити довіру споживачів та скоротити витрати на всіх етапах обігу уживаних автомобілів. Крім того, цілеспрямоване впровадження таких практик може сприяти сталому зростанню сектора та його інтеграції в глобальні ланцюги постачання.

Ключові слова: економічна нестабільність, коливання валютних курсів, глобальні зміни в ланцюгах постачання, споживчий попит, структура пропозиції.

Development of the used car market: a comparative economic analysis of trends, risks and opportunities in the USA and Ukraine

Mykola Ruiev,

CEO & Founder, CAR TRADE GROUP LLC, Miami, Florida, USA,

<https://orcid.org/0009-0005-6863-7889>

Abstract. The development of the used car market is an important direction for research both in countries with a developed economy and in states with a transitional model. In the conditions of growing economic instability, fluctuating exchange rates and global changes in supply chains, there is a transformation of consumer demand and the supply structure in this segment. For Ukraine, where the used car market has become an alternative to the high price threshold of new vehicles, the study of the American experience - one of the most mature and stable markets - acquires special significance. The **purpose** of the article is a comparative economic analysis of key trends, influencing factors, risks and promising opportunities for the development of the used car market in the USA and Ukraine with an emphasis on the possibility of adapting successful practices and institutions.

Methods. The research uses general scientific methods of analysis and synthesis, comparative-historical and statistical methods, as well as a structural-functional approach to assessing market dynamics. An analysis of secondary data, including official statistics, reports of profile organizations, market surveys, and cases of regulatory practice was carried out.

Results. It was established that in the USA the used car market is characterized by a high degree of digitalization, institutional maturity and support from financial instruments, while in Ukraine it develops against the background of institutional instability, dependence on imports and fluctuating exchange rates. Among the key factors affecting the dynamics of supply and demand, the level of income of the population, availability of credit, regulatory policy and international trade restrictions are identified. Foreign political and economic risks have been identified, including the introduction of import duties in the USA, which can transform global traffic flows and affect the Ukrainian market.

Conclusions. Based on the analysis, promising directions for the development of the Ukrainian market based on the American experience are proposed: digitization of purchase and sale procedures, legal regulation of vehicle condition assessment, expansion of consumer financing tools, and introduction of ecological adaptation mechanisms. These measures are able to increase the transparency of the market,

strengthen the confidence of consumers and reduce costs at all stages of the circulation of used cars. In addition, targeted implementation of such practices can contribute to the sustainable growth of the sector and its integration into global supply chains.

Keywords: economic instability, fluctuating exchange rates, global changes in supply chains, consumer demand, supply structure.

Постановка проблеми. В умовах глобальних економічних змін ринок уживаних автомобілів стає все більш значущим сегментом як для розвинених, так і для економік, що розвиваються. Зокрема, у США ринок автомобілів із пробігом стабільно демонструє високу динаміку, відіграючи важливу роль у внутрішньому споживанні та інвестиційній активності. Водночас в Україні цей сегмент розвивається в умовах макроекономічної нестабільності, впливу зовнішньополітичних чинників та структурних особливостей національної економіки. Попри загальне зростання попиту на автомобілі, ринки демонструють значні відмінності в тенденціях розвитку, рівні ризиків та характері можливостей. Недостатнє вивчення порівняльних аспектів функціонування ринку вживаних автомобілів у США та Україні ускладнює ефективне запозичення кращих практик та розробку стратегій сталого розвитку в українських реаліях. Отже, виникає необхідність комплексного економічного аналізу поточних тенденцій, виявлення основних ризиків та оцінки перспектив, що зумовлює актуальність та практичну значущість цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний науковий дискурс, присвячений автомобільному ринку, зосереджується переважно на вивченні глобальних тенденцій, інституційних особливостей автомобільної промисловості та державної політики у сфері регулювання автотранспорту. Водночас проблеми ринку вживаних автомобілів, особливо в порівняльному

міжнародному вимірі, залишаються недостатньо дослідженими, що зумовлює актуальність цього аналізу.

У низці робіт, зокрема в дослідженні Г. Мірошниченко та ін. [1], акцент зроблено на макроекономічних тенденціях трансформації глобального автомобільного ринку: автори підкреслюють перехід від традиційних моделей володіння до сервісних концепцій використання транспорту, зростання значущості екологічних стандартів та цифрових платформ дистрибуції. Однак у зазначених дослідженнях у фокусі переважно знаходиться первинний ринок нових авто, тоді як сегмент вторинного ринку розглянуто побічно.

Найбільш предметно український ринок розглянуто в роботі Ю. Маньковського та О. Томчука [2], де здійснено порівняльний аналіз автосектора України та розвинутих країн Європейського Союзу. Дослідники виокремлюють інституційні відмінності, слабку підтримку фінансових механізмів в Україні та низький рівень нормативної передбачуваності. Проте автори не акцентують на ринку вживаних автомобілів як окремій категорії, попри його значну частку в структурі продажів в Україні.

Системні аспекти державного регулювання автопрому досліджено Г. Коломієць та В. Глушенком [3], які порушують питання недостатньої інституційної підтримки розвитку національного автовиробництва. Цей чинник провокує залежність від імпорту, зокрема старих авто, однак у дослідженні відсутній аналіз споживчих та ринкових наслідків цього явища.

Цікавим з погляду структури ринку є дослідження С. Ковальчука [4], присвячене трейд-маркетингу в торгівлі автозапчастинами. Його результати демонструють, що зростання сегмента вживаних автомобілів стимулює розвиток суміжних ринків і потребує комплексного підходу до логістики, брендингу та післяпродажного обслуговування. Проте зосередженість маркетингової стратегії на авто як аспект формування попиту на вживані автомобілі не розглядається як окрема категорія.

Робота А. Лазарева [5] розкриває поточний стан та виклики українського автомобілебудування, наголошуючи на необхідності сценарного прогнозування. Автор робить висновок, що в умовах невизначеності важлива адаптація галузі до імпортозалежного споживання. Однак вторинний ринок трактується передусім як наслідок занепаду первинного виробництва без окремого аналізу його механізмів розвитку.

Концептуально важливі положення щодо формування державної політики в автосекторі викладено в роботі І. І. Шевченка [6], де наголошується на необхідності довгострокового планування та створення інституційних рамок для стимулювання попиту. Проте специфіка вторинного сегмента, зокрема правове регулювання, оцінка стану вживаних авто та захист споживачів, залишається поза увагою дослідження.

На окрему увагу в міжнародному порівняльному контексті заслуговує робота З. Лін (Z. Lin) [7], присвячена структурному аналізу ринку вживаних автомобілів у США. Автор розглядає ринок як зрілу систему, у якій формування цін, переваги споживачів та механізми регулювання відрізняються високою стабільністю та прозорістю. Одним з основних аспектів дослідження стає оцінка впливу макроекономічних показників, таких як рівень зайнятості, відсоткові ставки та споживчі очікування, на попит у сегменті старих автомобілів. Зокрема, учений наголошує, що в умовах зростання цін на нові автомобілі вторинний ринок стає не просто альтернативою, а повноцінним індикатором платоспроможності домогосподарств.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У науковій літературі наявний значний масив досліджень, присвячених макроекономіці автомобільного ринку, промисловій політиці та інституційним проблемам галузі. Однак відсутній комплексний аналіз саме ринку уживаних автомобілів як самостійного феномена, особливо в міжнародному порівняльному розрізі. Крім того, недостатньо опрацьовано

механізми адаптації закордонного досвіду (зокрема, американського) до українських умов. Ці недоліки прагне частково заповнити представлене дослідження.

Формулювання цілей статті (визначення завдань). Метою статті є здійснення порівняльного економічного аналізу розвитку ринку вживаних автомобілів у США та Україні, виокремлення основних тенденцій, ризиків та можливостей, а також формулювання практичних рекомендацій для оптимізації функціонування цього сегмента в українських умовах.

Завдання статті:

- проаналізувати основні тенденції розвитку ринку вживаних автомобілів у США та Україні;
- виокремити чинники, що впливають на динаміку попиту та пропозиції в цьому сегменті в обох країнах;
- оцінити економічні, інституційні та зовнішньополітичні ризики, що впливають на ринок уживаних автомобілів;
- визначити перспективні можливості для розвитку ринку вживаних автомобілів в Україні з урахуванням американського досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз основних тенденцій розвитку ринку вживаних автомобілів у США та Україні виявляє як спільні закономірності, так і значні відмінності, зумовлені економічними, політичними та соціальними чинниками в кожній із країн. У 2024 році усупереч економічним коливанням американський авторинок демонстрував стабільне зростання. Загальна кількість реєстрацій автомобілів у США зросла на 2,7 %, сягнувши позначки 15,83 млн одиниць, при цьому грудень став особливо успішним (приріст на 12,8 %). Зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) США на 2,8 % та уповільнення інфляції сприяли зміцненню купівельної спроможності населення та поживавленню попиту на транспортні засоби, як нові, так і вживані [8].

У структурі продажів провідні позиції посіли такі бренди, як Toyota, Ford та Chevrolet, що свідчить про стабільну прихильність американських споживачів до перевірених марок (рис. 1). Особливий інтерес становить динаміка продажів Honda, яка збільшила обсяг реалізації на 11,7 %, тоді як бренди Jeep та Subaru зафіксували спад. Пікапи традиційно утримували лідерські позиції в сегменті з найбільшими обсягами продажів, що відображає специфіку споживчих переваг у США. Однак спостерігалось також помітне зростання інтересу до кросоверів і седанів, таких як Toyota RAV4, Honda CR-V та Honda Civic, що свідчить про поступовий перехід споживачів до більш економічних та універсальних автомобілів.

Рис. 1. Основні позиції в структурі продажів ринку автомобілів у США, 2024 р.

Джерело: складено автором на основі [8]

На особливу увагу заслуговує аналіз ринку електромобілів у США. Попри державну підтримку, у тому числі розвиток інфраструктури зарядних станцій та надання податкових пільг, темпи зростання продажів

електромобілів сповільнилися й становили лише 2,6 %. Tesla, традиційний лідер ринку, продемонструвала падіння обсягів продажів на 6,4 %, тоді як такі виробники як Honda, Cadillac і Toyota – позитивну динаміку. Це свідчить про початок процесу насичення ринку електромобілів і про те, що подальший розвиток цього сегменту безпосередньо залежатиме від державної політики та змін у споживчих уподобаннях.

На тлі цих процесів ринок уживаних автомобілів в Україні демонструє власну динаміку розвитку, хоча вплив американських тенденцій також чітко простежується. Попри складну економічну ситуацію український ринок зберігає високу активність завдяки стійкому попиту на автомобілі, особливо імпортовані із США. У липні 2024 року було зареєстровано понад 4,1 тис. уживаних автомобілів американського походження, що становило 21 % від загального обсягу імпорту в цьому сегменті. При цьому, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, попит на такі автомобілі збільшився на 75 %, що вказує на стабільне зміцнення позиції США як основного джерела імпорту автомобілів в Україну.

До чинників, що стимулюють попит на американські автомобілі в Україні, можна віднести їхню відносну доступність, широкий асортимент моделей, високу якість і надійність, а також значний інтерес до електромобілів. У липні 2024 року бензинові автомобілі становили 44 % імпорту із США, утримуючи першість, тоді як електромобілі – 37 %, що вказує на тенденцію до переходу українських споживачів на екологічно чисті транспортні засоби. Популярність гібридних автомобілів також зростає, хоча їхня частка становить лише 7 %, а дизельні та автомобілі з газобалонним устаткуванням поступово втрачають свої позиції.

Серед найпопулярніших моделей на українському ринку є Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Volkswagen Passat та Jeep Cherokee, що відображає загальне прагнення до придбання сучасних, технологічних та економічних транспортних засобів (рис. 2). Зростання популярності цих моделей

відображає вплив глобальних трендів та зміну переваг українських споживачів на користь нових та економічних автомобілів.

Рис. 2. Лідери продажу на ринку вживаних автомобілів в Україні, липень 2024 р.

Джерело: складено автором на основі [9]

Варто зазначити, що потенційне введення в Україні нового військового збору в розмірі 15 % на першу реєстрацію автомобілів є додатковим чинником, що сприяє зростанню попиту на авто. У разі ухвалення цього законопроекту очікується значне подорожчання нових автомобілів, що, за прогнозами експертів, призведе до скорочення їхніх продажів на 30–50 % і, відповідно, до подальшого зростання популярності вживаних, зокрема імпортованих із США [10].

Таким чином, аналіз показує, що ринок уживаних автомобілів у США продовжує розвиватися в умовах економічної стабільності, помірною зростання ВВП та змінних споживчих переваг, тоді як в Україні основними драйверами зростання цього сегменту є економічні чинники, доступність американських автомобілів та зміни в податковій політиці. У найближчій

перспективі прогнозується посилення позицій уживаних автомобілів на українському ринку, особливо в умовах зростання цін на нові моделі та підвищення інтересу до електромобілів та гібридних технологій. Беручи до уваги глобальні тенденції, можна прогнозувати збереження високої динаміки розвитку ринку вживаних автомобілів як у США, так і в Україні з поступовим переходом до екологічніших та технологічніших моделей.

Динаміка попиту та пропозиції на ринку вживаних автомобілів у США та Україні зумовлена сукупністю макроекономічних, політичних, технологічних та поведінкових чинників, що формують у споживачів специфічні уподобання, а в продавців – адаптаційні стратегії. Обидва ринки реагують на зовнішні виклики, проте структура цих чинників відрізняється через відмінності в рівні економічного розвитку, інституційні умови та особливості споживчої поведінки.

Одним з основних аспектів, що впливають на динаміку попиту та пропозиції в США, є постпандемічне відновлення економіки та стабілізація відсоткових ставок. Після значного падіння обсягів виробництва нових автомобілів у 2021–2022 роках внаслідок дефіциту мікрочипів та перебоїв у глобальних ланцюгах постачання, ринок уживаних автомобілів у США опинився в умовах обмеженої пропозиції, особливо в сегменті 3–4-річних транспортних засобів. Цей дефіцит зумовив зростання цін на майже нові автомобілі, що стимулювало активізацію вторинного ринку. Зниження відсоткових ставок у 2024 році полегшило доступ до автокредитування, що додатково стимулювало купівельну активність. Крім того, довіра до автомобілів із прозорою історією обслуговування та низьким пробігом відіграла важливу роль у вподобаннях американських споживачів.

Формуванні нових економічних реалій на ринку автотранспорту також може відбуватися на фоні змін мит та пошлін [11]. Цей крок істотно впливає не лише на сегмент нових автомобілів, а й на ринок уживаних авто, особливо в умовах зростання цін та нестабільності міжнародної торгівлі.

Зростання вартості нових автомобілів, викликане тарифами, зумовлює зменшення продажів та переорієнтацію попиту на доступніший вторинний сегмент [12]. Це робить уживані автомобілі привабливішою альтернативою, особливо в умовах стагнації доходів домогосподарств.

Для України, з одного боку, подорожчання американських автомобілів може призвести до скорочення імпорту авто із США – одного з основних джерел українського ринку. З іншого боку, це може посилити інтерес до вітчизняних пропозицій, а також стимулювати розвиток альтернативних логістичних і торговельних маршрутів, зокрема через країни Євросоюзу [13].

Таким чином, тарифна політика може змінити глобальну структуру автомобільного ринку, посиливши значущість вторинного сегмента як у США, так і в Україні. Це вимагає від учасників ринку гнучкості, переоцінки стратегій та пошуку нових економічних моделей взаємодії.

В Україні формування попиту та пропозиції на ринку вживаних автомобілів у 2023–2024 роках відбувається під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників.

Істотним стимулом зростання ринку став стійкий попит громадян, які шукають доступні альтернативи новим автомобілям за умов обмеженого бюджету. Так, збільшення імпорту автомобілів із США на 46 % у 2024 році свідчить про переорієнтацію українських покупців на американський ринок, де транспортні засоби навіть після незначних пошкоджень пропонуються за конкурентними цінами [14]. Це зумовило зростання інтересу до таких моделей, як Tesla Model 3, Ford Escape та Jeep Cherokee. Важливу роль відіграє й розвинена інфраструктура постачання, зокрема діяльність аукціонних платформ та компаній, що спеціалізуються на імпорті та відновленні автомобілів.

Особливу увагу варто приділити впливу екологічного чинника на обидва ринки. У США ринок електромобілів і далі зростає, хоча й повільно, через недостатньо розвинену інфраструктуру зарядних станцій і їхню високу

вартість порівняно з традиційними моделями. До того ж перехід до екологічно чистого транспорту, що підтримується державними стимулами та зміною споживчих уподобань, стає помітним трендом. В Україні спостерігається значне зростання інтересу до електромобілів, зумовлене як екологічними, так і економічними чинниками. Рівень витрат на експлуатацію, податкові послаблення та наявність різноманітних пропозицій у сегменті вживаних електромобілів сприяють підвищенню їхньої частки в загальному обсязі продажів. Особливо популярними стали Volkswagen ID.4, Nissan Leaf та Tesla Model 3 [15].

Крім того, значну роль у формуванні попиту в Україні відіграє географічна структура. Найбільше продажів зафіксовано в Києві та західних областях, де традиційно високий попит на автомобілі європейського походження. Очевидно, що діапазон цін охоплює як бюджетні автомобілі до \$ 4000, так і дорожчі пропозиції в сегменті \$ 10 000–\$ 15 000, що вказує на диверсифікацію попиту та адаптацію ринку до різних категорій споживачів [14].

Відновлення українського авторинку після шоків, спричинених повномасштабною війною, також пояснюється покращенням макроекономічної ситуації, зростанням доходів населення, зниженням фіскального тиску на імпорт та розвитком логістичної інфраструктури. Важливу роль відіграли державні закупівлі автомобілів для потреб громадського сектору, зокрема поліції та екстрених служб, що мало мультиплікативний ефект на загальний рівень попиту. Водночас загрози запровадження військового збору на першу реєстрацію сприяли тимчасовій активізації попиту серед приватних осіб.

Загалом, на динаміку ринку уживаних автомобілів у США та Україні впливають такі основні блоки чинників: макроекономічні умови (відсоткові ставки, рівень інфляції, доходи населення), структурні обмеження (дефіцит певних вікових категорій авто), технологічні тренди (електрифікація, цифрові

історії), а також поведінкові настанови споживачів. Попри відмінності в соціально-економічному контексті двох країн, можна виокремити загальні тенденції: перехід до екологічнішого транспорту, зростання інтересу до вживаних автомобілів як доступнішої альтернативи новим і посилення ролі цифрових інструментів при виборі та перевірці автомобіля.

Аналіз трансформацій, що відбуваються на автомобільному ринку США в умовах посилення протекціоністської політики, дає змогу виділити низку перспективних напрямів для розвитку ринку вживаних автомобілів в Україні. По-перше, актуалізується необхідність формування стійкої внутрішньої інфраструктури для обороту автомобілів із пробігом, зокрема цифрових платформ для прозорих угод, стандартизованих процедур технічної діагностики та реєстрації, а також стимулювання офіційного перепродажу через сертифіковані дилерські мережі. По-друге, зважаючи на досвід США з переорієнтації споживчого попиту на вторинний сегмент, українському ринку необхідно зосередитися на зміцненні довіри до якості вживаних авто, зокрема через систему гарантій, сервісне обслуговування та прозору історію експлуатації. По-третє, в умовах глобального зростання цін на нові автомобілі підвищується значущість державної підтримки доступного автотранспорту для населення, зокрема можливі механізми пільгового кредитування або податкового стимулювання придбання екологічно безпечних автомобілів із пробігом. Загалом, інтеграція напрацьованих рішень американського ринку та адаптація їх до національних умов здатні не лише пом'якшити наслідки зовнішньоекономічних шоків, а й сприятиме сталому розвитку сегмента вживаних автомобілів в Україні.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що ринок автомобілів у США та Україні демонструє як спільні риси, так і структурні відмінності, зумовлені рівнем економічного розвитку, інституційною зрілістю та специфікою державної політики. У США ринок характеризується високим рівнем організації, прозорості угод, розвиненою системою сертифікованих

продажів і стійкою споживчою довірою. Водночас український ринок залишається фрагментованим, із переважанням неформального обороту, недостатньою цифровізацією та обмеженим державним регулюванням.

Аналіз динаміки попиту та пропозиції показав, що основними чинниками, що впливають на розвиток цього сегмента, є рівень доходів населення, вартість нових автомобілів, ступінь податкового та митного тиску, а також доступність фінансових інструментів (лізинг, кредитування). В умовах підвищення глобальних цін на нові авто та нестабільної макроекономічної ситуації спостерігається зростання інтересу до автомобілів із пробігом, особливо в сегменті доступних моделей та гібридних/електричних транспортних засобів.

Також виявлено, що обидва ринки схильні до низки ризиків. У США – це насамперед зовнішньополітичні заходи, зокрема тарифні обмеження, які можуть дестабілізувати ринок та спричинити зростання цін. В Україні – інституційні та економічні ризики, такі як коливання валютного курсу, правова невизначеність, високий рівень тіньової економіки та обмежені фінансові можливості.

На підставі аналізу американського досвіду виокремлено перспективні напрями розвитку українського ринку вживаних автомобілів: цифровізація процесів купівлі-продажу, посилення державного контролю та стандартизації угод, упровадження механізмів сертифікації та гарантування якості, а також стимулювання прозорого імпорту та адаптація заходів соціальної підтримки при придбанні автомобілів із пробігом.

У подальших дослідженнях доцільно зосередитися на поглибленому порівняльному аналізі механізмів державного регулювання вторинного автомобільного ринку в країнах із перехідною та розвинутою економікою, з акцентом на інституційні реформи, правозастосування та антикорупційні інструменти.

Список використаних джерел

1. Мирошниченко, Г., Марина, А., Чернишов, О. Тенденції розвитку глобального автомобільного ринку. *Економіка та суспільство*. 2024. Вип. 59. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-149>.
2. Маньківський Ю.Р., Томчук О.Ф. Порівняння автомобільного ринку України і розвинених країн ЄС. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2020. Вип. 31. С. 67–75. DOI: <https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-31-11>.
3. Коломієць Г.М., Глушенко В.В. Шляхи удосконалення державного регулювання галузі автомобілебудування України. *Ефективна економіка*. 2021. Вип. 11. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.11.23>.
4. Ковальчук С.В. Проблемні аспекти та перспективи розвитку трейд-маркетингу на ринку торгівлі автозапчастинами України. *Трансформаційна економіка*. 2023. Вип. 1. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-1-5>.
5. Лазарєв А. Автомобілебудування в Україні: поточний стан, виклики та сценарії розвитку. *Development Service Industry Management*. 2023. Вип. 3. С. 12–22. DOI: [https://doi.org/10.31891/dsim-2023-3\(2\)](https://doi.org/10.31891/dsim-2023-3(2)).
6. Шевченко І.Ю. Концептуальні положення державного програмування розвитку автомобілебудування України. *Актуальні проблеми економіки*. 2019. Вип. 8 (218). С. 70–81. URL: https://ecoscience.net/archive/2019/APЕ-08-2019/8.19_topic_Shevchenko%20I.pdf (дата звернення: 10.10.2024).
7. Lin Z. Analysis of the used car market in the United States. *BSP Business & Management*. 2022. Vol. 29. P. 99-105. DOI: <https://doi.org/10.54691/bcpbm.v29i.2193> (дата звернення: 10.10.2024).
8. Автомобільний ринок США у 2024 році: тренди, лідери та прогнози. URL: <https://auctionauto.com.ua/avtomobil-nii-rinok-ssha-v-2024-godu-trendi,-lideri-i-prognozi> (дата звернення: 10.10.2024).

9. Тартачний О. Бум електромобілів: що відбувається у США, Європі та Україні. URL: <https://speka.media/bum-elektromobiliv-shho-vidbuvajetsya-u-ssa-jevropi-ta-ukrayini-9wnx44> (дата звернення: 10.10.2024).

10. Герцева Д. Українцы все активнее скупают подержанные автомобили из США: топ-5 самых популярных марок. *OBOZ.UA*. URL: <https://www.obozrevatel.com/ekonomika-glavnaia/economy/ukraintsyi-vse-aktivnee-skupayut-poderzhannyye-avtomobili-iz-ssha-top-5-samyih-populyarnyih-marok.htm> (дата звернення: 10.10.2024).

11. Ринок вживаних авто: що обрати та як гарантувати покупку? URL: ubryka.com/2024/02/21/used-car-market/ (дата звернення: 10.10.2024).

12. Інформаційно-аналітична група «Autoconsulting». В 2022 році авторинок США скоротився на 8%. URL: <https://autoconsulting.ua/article.php?sid=52990> (дата звернення: 10.10.2024).

13. Дослідження протекціонізму автомобільної галузі України. URL: <https://eauto.org.ua/news/8-doslidzhennya> (дата звернення: 10.10.2024).

14. Український ринок легкових авто з пробігом: підсумки 2023 року. *Інститут досліджень авторинку*. 16.02.2024. URL: <https://eauto.org.ua/news/480-ukrajinskiy-rinok-legkovih-avto-z-probigom-pidsumki-2023-roku> (дата звернення: 10.10.2024).

15. Забазнова Н. Чому українці стали частіше купувати елітні авто: пояснення експерта. *glavcom.ua*. 10.08.2023. URL: <https://glavcom.ua/techno/auto/chomu-ukrajintsi-pochali-chastishe-kupuvati-ELITNI-avto-rojasnennja-eksperta-948087.html> (дата звернення: 10.10.2024).